

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИТОТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ ИНВАЗИИ В СТЕНКУ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Каюмова Г.М.

PhD,

Юсупова Ш.У.

Джораева М.М.

Мухторова Ю.М.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18129967>

ARTICLE INFO

Received: 29st December 2025

Accepted: 30th December 2025

Online: 31th December 2025

KEYWORDS

Изучить структурные и морфологические особенности цитотрофобластической инвазии в стенку маточной трубы при прогрессирующей трубной беременности и различных вариантах ее клинического завершения

ABSTRACT

Трубная беременность является наиболее частой формой внематочной беременности и сопровождается выраженными морфологическими изменениями стенки маточной трубы, нередко приводящими к ее разрыву и массивному внутрибрюшному кровотечению. Ведущую роль в патогенезе данных осложнений играет цитотрофобластическая инвазия, глубина и распространенность которой определяют степень повреждения тканей яйцевода

Актуальность исследования. Трубная беременность является наиболее частой формой внематочной беременности и сопровождается выраженными морфологическими изменениями стенки маточной трубы, нередко приводящими к ее разрыву и массивному внутрибрюшному кровотечению. Ведущую роль в патогенезе данных осложнений играет цитотрофобластическая инвазия, глубина и распространенность которой определяют степень повреждения тканей яйцевода.

Цель исследования. Изучить структурные и морфологические особенности цитотрофобластической инвазии в стенку маточной трубы при прогрессирующей трубной беременности и различных вариантах ее клинического завершения.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили маточные трубы, удаленные в ходе хирургического лечения по поводу трубной беременности. Морфологическому и гистологическому анализу подверглись препараты маточных труб при прогрессирующей трубной беременности, трубном аборте и трубной беременности, завершившейся разрывом трубы.

Всего инвазия цитотрофобласта была проанализирована в 67 случаях, что составило 89,3% от общего объема исследуемого материала. Особое внимание уделялось глубине и распространенности цитотрофобластической инвазии в пределах эндосальпинкса, миосальпинкса и всех слоев стенки маточной трубы.

Отдельно были изучены 9 случаев прогрессирующей трубной беременности, прерванной на различных сроках гестации: в одном случае на 3-й неделе, в трех — на 4-

й неделе, в четырех — на 5–6-й неделе и в одном — на 7–8-й неделе. Морфологическая оценка проводилась с учетом структуры ворсин хориона, характера пролиферации цитотрофобласта и его инвазивного поведения.

Результаты исследования

Инвазия цитотрофобласта в стенку маточной трубы была выявлена в 67 случаях (89,3%). В 41 наблюдении инвазия распространялась на все слои стенки яйцевода, в 14 случаях достигала миосальпинкса и в 12 наблюдалась в пределах слизистой оболочки. При прогрессирующей трубной беременности наиболее часто цитотрофобластическая инвазия ограничивалась пределами миосальпинкса, что было отмечено в 5 наблюдениях; в одном случае она распространялась на эндосальпинкс и в трех — охватывала все слои стенки трубы.

При трубном аборте миграция цитотрофобласта выявлялась в эндосальпинксе в 6 наблюдениях, в миосальпинксе — в 9, а во всех слоях стенки трубы — в 20 случаях. Аналогичное преобладание распространенной, трансмуральной инвазии цитотрофобласта отмечалось и при трубной беременности, завершившейся разрывом трубы: в эндосальпинксе — 3 наблюдения, в миосальпинксе — 7, во всех слоях — 21.

При прогрессирующей трубной беременности морфологически отчетливо визуализировались мезенхимальные ворсины хориона, отходящие от эмбрионального мешка и ориентированные перпендикулярно поверхности стенки маточной трубы. На дистальных концах ворсин определялись пролифераты цитотрофобласта, в структуре которых выделялись три зоны. Первая зона была представлена поляризованным цитотрофобластом, располагающимся на базальной мембране якорных ворсин. Вторая зона состояла из компактного, активно пролиферирующего цитотрофобласта с округлыми гиперхромными ядрами и базофильной цитоплазмой. Третья зона включала интерстициальный цитотрофобласт, проникающий в строму, клетки которого отличались светлой, вакуолизированной цитоплазмой и выраженным ядерным полиморфизмом.

По мере увеличения срока гестации отмечалось расширение второй зоны с формированием многорядных цитотрофобластических пролифератов. В дистальных отделах пролифератов в большом количестве выявлялись крупные синцитиальные элементы, формирующие скопления на границе с эндосальпинксом и образующие так называемый трофобластический щит. Интерстициальный цитотрофобласт, следуя за авангардными синцитиальными комплексами, проникал в строму эндосальпинкса, представленную рыхлой волокнистой соединительной тканью с фибробластами.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о выраженной агрессивности цитотрофобластической инвазии при трубной беременности, глубина и распространенность которой напрямую связаны с клиническим исходом заболевания и риском разрыва маточной трубы.

Список литературы:

1. Латипов, И. И., & Хамроев, Х. Н. (2023). Улучшение Результат Диагностики Ультразвуковой
1. Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. (2021). Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со

дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной научно-практической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.). ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148.

2.Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 58-59.

3.Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2018). Клинико-диагностические аспекты механической желтухи, сочетающейся с хроническими диффузными заболеваниями печени (обзор литературы). Достижения науки и образования, (12 (34)), 56-64.

4.Nutfilloevich, H. K., & Akhrorovna, K. D. (2023). COMPARATIVE CLASSIFICATION OF LIVER MORPHOMETRIC PARAMETERS IN THE LIVER AND IN EXPERIMENTAL CHRONIC ALCOHOLISM. International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology, 1(1), 23-29.

5.Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2019). Influe of diffusion diseases of the liver on the current and forefst of obstructive jaundice. Тиббиётда янги кун, 1, 30.

6.Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Причина преждевременных родов. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 57-58

